

Título. Ser-danza: concepto metodológico para una fenomenología de la práctica dancística.

Autora. Katia Aide Romero Carrillo

Afiliación institucional. Maestría en educación y Expresión (MEEPA – CUAAD – UdeG)

Año. 2025

Palabras clave.

Danza, fenomenología, investigación-creación, conocimiento ontológico

Resumen.

Ser-danza es un concepto metodológico desarrollado por Katia Aide Romero Carrillo que designa un modo de conocimiento ontológico, en la cual la carne, entendida como campo perceptivo y sensible, no ejecuta la danza como una práctica separada, sino que deviene danza en tanto forma de estar-en-el-mundo. Desde una perspectiva fenomenológica y situada, ser-danza comprende un estado de presencia y atención en el que el aprendizaje y la creación emergen como procesos de la experiencia vivida, desdibujando la escisión entre sujeto, cuerpo y movimiento, y afirmando la danza como producción de sentido desde la percepción.

Desarrollo.

Ser-danza surge de un proceso de investigación–creación en el laboratorio de movimiento y percepción Trenzas Deshojadas. Una necesidad que emergió en el hacer cotidiano del movimiento, en la percepción sostenida y en la atención prolongada a lo que acontece cuando la danza deja de ser ejecución para volverse experiencia.

Cuando hablo de *ser-danza* me refiero a una dimensión ontológica del conocimiento encarnado. Un estado de existencia que se manifiesta cuando la bailarina se reconoce y se transforma a través de la experiencia perceptiva. En esta dimensión, la danza no es algo que se hace ni algo que se explica, es algo que se habita. La carne se vuelve el lugar donde el conocimiento acontece como presencia.

He comprendido que conocer la danza implica actuar, pero también dejarse afectar. Tal como señala Piaget (1972), no se conoce un objeto sin actuar sobre él transformándolo; sin embargo, en la danza, esa transformación no se dirige únicamente hacia afuera. La acción retorna sobre quien danza. La carne que se mueve se modifica a sí misma, y en ese retorno aparece una forma de conocimiento que no pasa por la representación, sino por la experiencia inmediata.

El *ser-danza* emerge cuando la práctica se convierte en reflexión y presencia. No pienso el movimiento desde una distancia analítica, sino que permito que la percepción piense por sí misma. Lo cognitivo no se localiza en una instancia separada, sino que se despliega en la relación entre atención, sensación y gesto. Danzar exige un estado de presencia particular: una

disponibilidad perceptiva donde la carne escucha anticipa y responde antes de que el pensamiento se formule en palabras.

Desde esta experiencia, resuena con fuerza la afirmación de Merleau-Ponty (1985): el Ser no se conoce por constatación externa, sino por contacto directo consigo mismo. En la danza, ese contacto se da en la inmediatez del movimiento, en la respiración que sostiene la acción, en la tensión y la soltura que configuran el gesto. La percepción se vuelve conocimiento cuando se mantiene despierta, cuando no se disocia de la experiencia.

En el *ser-danza*, lo invisible (sensaciones, imágenes internas, afectos, memorias, lo cognitivo) se hace visible sin necesidad de traducción. La danza se convierte en un umbral donde lo subterráneo de la experiencia emerge a la superficie. No se trata de expresar algo previamente definido, sino de permitir que aquello que habita en la carne encuentre forma en el movimiento. La presencia no es un estado mental, sino una condición perceptiva que sostiene la acción.

Comprender la danza desde esta articulación (donde el *ser-danza* se enraíza en la práctica) me permitió reconocer que el aprendizaje no consiste en acumular técnicas ni discursos. Aprender es afinar la percepción, sostener la atención y permitir que el conocimiento se manifieste como experiencia. En este sentido, la carne deja de ser un medio y se revela como territorio cognitivo, sensible y creativo.

Desde esta perspectiva, la fragmentación educativa entre mente y cuerpo se desvanece. La danza no busca el virtuosismo como fin, ni la perfección formal como meta última. Lo que se abre es un contacto profundo con la existencia: un modo de estar en el mundo donde pensar, percibir y moverse ocurren de manera simultánea. El *ser-danza* nombra ese estado de presencia en el que la experiencia se reconoce a sí misma mientras acontece.

Nota.

Ser-danza es un concepto en desarrollo cuya formulación se ha ido afinando a partir de la praxis y la reflexión fenomenológica. Las definiciones publicadas corresponden a distintos momentos de explicitación del mismo marco metodológico.

Autoría.

Katia Aidé Romero Carrillo
Bailarina-investigadora
Laboratorio de Movimiento y Percepción Trenzas Deshojadas
Universidad de Guadalajara

ORCID

<https://orcid.org/0009-0005-8234-8063>